

INTRALINGVAL LAKUNALARNING LISONIY TABIATI

Shaymardanova Aziza Raimjanovna

Termiz davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qıtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215961>

Annotatsiya: Maqolada tillararo lakunalar va bir til ichida voqelanuvchi lakunalar, uning tasnifi hamda muloqotda lakunarlikning namoyon bo'lishi to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: lakunarlik, muqobilsiz leksika, muloqot, tushunchaning ifodalanishi.

Lakunalar tizimli ravishda: tillararo lakunalar va bir til ichida voqelanuvchi lakunalarga bo'linadi. Har bir tilda semantik jihatdan o'xshash leksemalar mavjud bo'lishi mumkin. Bu esa bir necha tillar qiyoslanganda ko'zga tashlanadi.

Tarjima nazariyasi va amaliyotida tillararo lakunalarga to'qnash kelamiz. Xuddi shunday holatni ona tilimizning til osti tizimlarini taqqoslaganda ham kuzatish mumkin. Mas., bir tilning leksik va frazeologik sathida ko'plab ichki lakunalar, ya'ni bo'sh, to'ldirilmagan o'rinlar mavjud. Misol uchun, o'zbek tilida tez-tez ishlatiladigan qog'ozboz(lik) [f. کاغذ باز -bo'lar-bo'lmasga xat yozishni yaxshi ko'radigan]; qog'ozbozlik [amalda emas, qog'ozdagina ish bitirish], qog'ozboz [qog'ozboz kabi ish tutish] so'zlari "O'zbek tilining izohli lug'ati"da "amaliy ish o'rniga keraksiz yozishmalar olib borish, qarorlar chiqarish bilan ovora bo'ladigan, shu tarzda ishlashni yaxshi ko'radigan shaxs", "rasmiyatchi" ma'nosida izohlangan. Ish bo'lmaydi, kimki bo'lsa qog'ozboz, Qog'ozbozlik bilan o'tgay qishu yoz (Habibiy) [1; 358]. Ammo bu so'zning zid ma'nosini ifodalovchi so'z mavjud emas.

Binobarin, tilimizda ko'pincha tushunchaning o'zi bor-u, biroq uni nomlovchi so'zning yo'qligini anglamaymiz va uning zidini ifodalashga kelganda o'ylanib qolamiz. Bunday so'zlar bir talaydir: majlisboz- majlis o'tkazishni yaxshi ko'radigan, majlisbozlikka berilgan odam [1; 523]. Majlisbozlik mavhum ot bo'lib, "biror sabab-maqсад bilan bir yerga yig'ilish" ma'nosini anglatadigan tojikcha boxtan fe'lining -boz hozirgi zamon asosini (TjRS, 82,75) qo'shib hosil qilingan sifatga o'zbek tilida -lik qo'shimchasini qo'shib yasalgan; "bo'lar-bo'lmasga majlis o'tkazaverish" ma'nosini anglatadi (O'TIL, I, 440).

Shuningdek, maynavozchilik (o'zbek tilida tovush o'zgarishlariga uchragan; aslida, maynabozchilik), oshna-og'aynigarchilik (oshna-og'ayni juft oti tojikcha oshna va o'zbekcha og'ayni so'zidan tuzilgan bo'lib, "tanish-bilish, do'st, birodar kishilar" ma'nosini anglatadi (O'TIL, I, 556). Undan oshna-og'aynigarchilik, oshna-og'aynilik, oshna-og'aynichilik otlari yasalgan) so'z va so'z birikmalari

ham bunga misol bo'ladi. Bu tushunchalar leksik birliklar bilan to'ldirilgan va u "bo'sh" emas, ular real vaziyat bilan izohlanadigan ichki lingvistik lakunalardir.

Lisoniy belgining til tizimidagi joylashuvi va tartiblanishi, o'zga birliklar bilan munosabatga kirishuvida o'xshash va farqli jihatlar asosga olinadi. Bu mazkur belgini unga yaqin vazifa va belgilarni namoyon etuvchi birliklar bilan birga guruhlash, tasniflash imkonini bersa, farqlovchi jihatlar shu belgining aynanlik tabiatini ajratish sharoitini tug'diradi. Shu kabi, ichki lakunarlikni aniqlashda dastavval, tegishli lug'aviy birlikning o'z korrelyatiga ega/ega emas/ligini inobatga olish lozim.

Ma'lumki, tilshunoslikda antonimlarni aniqlash uchun " mantiqiy markaz" tushunchasiga murojaat qilinishi ko'p uchraydi. Bunda ikki qarama qarshi tushuncha o'rtasida oraliq, ya'ni ikki tushunchaning "o'rtancha"si bo'lishi talab qilinadi. Agar bu "o'rtancha" tushuncha mavjud bo'lmasa, bu ham leksik bo'shliq sifatida muayyan lisoniy kamchilik sifatida reallashadi [2; 553-554].

Tadqiqot doirasida tahlilga tortilgan so'zlarning antonimik munosabatlariga e'tibor qaratsak, tushuncha bor lekin, atovchi so'zning mavjud emasligiga duch kelamiz. Xuddi shunday, suvsagan odam chanqadim deydi. Biroq choy, suv, qahva ichgisi kelmagan odamga shu ichimlik uzatilsa nima deydi? Bu o'rinda chanqamoq fe'lining zidi yo'q. Qolaversa, chanqamoq fe'li qahvadan o'zga ichimliklarni atovchi otlar bilan distributsiya hosil qilishi mumkin, negaki suv va boshqa chanqoq qoldiruvchi ichimliklar – organizmning kislorodga bo'lgan talabini qondirish omili. Vaholanki, qahva chanqoqni qondirish istagidan emas, tetiklashish, organizmning kofeinga ehtiyojini qondirish zaruratidan ichiladi. Sovuq qotsak, isinmoqchiman, deymiz. Kun isib, terlay boshlagan odam nima deydi? Turmushga chiqishga shoshilganlar o'zbek lingvomadaniyatida "xotinsiramoq", "ersiramoq" belgisi bilan tamg'alanadi. Umuman oila qurish istagi yo'q kishilar esa o'zbek tilida maxsus belgiga ega emas. Oilaparvar, bolajon (oilaga, xalqqa nisbatan), tirbandlik so'zining zidi nima? Bunda tushuncha bor – so'z yo'q, ya'ni ehtimoldagi so'zning nomemasi "0" shaklda. Shu kabi, buzuqlik va behayo xatti-harakatlarni bildiruvchi evfemik va disfemik birliklarimiz mavjud ("tungi kapalak", "kapalak" – fohisha, buzuq...) bo'lgani holda, yaxshi xulq-atvorning umumiy ifodasi uchun etalon birlik yo'q.

O'z ishi, kasbi, hunarining texnikasini mukammal egallagan odam ishbilirmon, mohir, chevar, usta deyiladi, ammo mehnat faoliyatiga doir malakani to'g'ri o'zlashtirmagan odamlarni atovchi so'z mavjud emas. Ishtonbog' bu – rezina o'tkazilgan tasma (yoki rezinali ip), ammo kiyimlarning boshqa turli joylari: ko'ylak yengi, bel qismiga qo'yiluvchi rezina tasma o'z nomiga ega emas.

Tildagi ichki voqelanuvchi lakunalar bir til paradigmalari ichida aniqlanadi. Mas., chilla soʻzi (yozgi chilla va qishki chillaning alohida nomlari qanday ataladi?). Yoki ichida bolasi bor sigirni boʻgʻoz, oldin tuqqan boʻlsa-da, ayni paytda boʻgʻoz boʻlmagani qisir deyiladi. Insonlarga nisbatan homilador, homila boʻlmasa – “0”, qarama-qarshi eshik-derazalar ochiq boʻlganda oʻtib turadigan havo oqimi – yelvizak deyiladi ammo, yelvizak boʻlmagan holat “0” – lakunadir.

Leksik-semantik usulda soʻz yasashida hamda soʻz yangi maʼno kasb etib, koʻp maʼnoli soʻzlar oʻrtasidagi maʼno zanjiri uzilsa, tilda yangi omonim soʻzlar paydo boʻladi. Mas., uloq (jonivor) – uloq (sportning bir turi), bet (yuz, aft) – bet (sahifa), changal (hayvonning changali) – changal (oʻsimlik), salla (bosh kiyim) – salla (pishiriq), chechak (gul) – chechak (kasallik), qavs (yarim oy shaklidagi tinish belgisi) – qavs (burj), tepki (zarba) – tepki (kasallik), dam (havo) – dam (hordiq) – dam (temirchi bosqoni), gul (oʻsimlik) – gul (kasallik), kun (quyosh) – kun (sutkaning yorugʻ qismi) kabilarning maʼnosi muloqotda birdan anglanmaydi. Bu esa omonimlar lakunarlik holatini keltirib chiqara olishidan darak beradi.

Agar lisoniy belgi nomutanosibliги nazariyasi faktlar asosida chuqur oʻrganilsa, omonimiya va sinonimiya haqidagi hozirgacha ustivor boʻlib kelgan tasavvurimizni oʻzgartirishga toʻgʻri keladi. Chunki omonimiya va sinonimiyaning hosil boʻlishi bevosita nutq (matn) bilan bogʻliq. Matnda kuzatiladigan omonimiya va sinonimiyani sof lisoniy, birlamchi, ular hosil boʻlishining boshqa omillari (oʻzga til yoki shevadan olingan soʻz aslyat tilidagi belgining omonim yoki sinonimi boʻlishi mumkinligi (atlas-atlas; lingvistika-tilshunoslik kabilar)) esa ikkilamchi omillaridir [3; 138]. Bu esa lakunarlik holatini paydo qiladi.

Lakunarlikning yuzaga chiqishida quyidagi omillar mavjud (1-chizma).

Hududiy chegaralangan birliklar kesishgan nuqtada;

Tilning sinxron va diaxron koʻlamiga oid birliklari kesishgan nuqtada

Ijtimoiy axborot manbai chegaralangan hududda

Ramzlar, imo-ishora kabi nolisoniy omillar koʻrinishida

Yashash sharoiti, rivojlanish imkoniyati jihatidan tamoman boshqa-boshqa tizimlarga mansubligi natijasida

1-chizma. Lakunarlikni yuzaga chiqishiga sabab boʻluvchi omillar

Lakunarlik nazariyasi etnopsixolingvistikada madaniyatlararo muloqotni o'rganadi va turli millat egalari dunyoqarashining mos kelmaydigan qismlarini aniqlash bilan shug'ullanadi.

Tilimizda mavjud ayrim lakunar so'zlarning (O'TIL asosida) ma'nosidan xabardorlik darajasini aniqlash uchun filologiya va fizika-matematika fakulteti talabalari orasida kichik so'rovnomma o'tkazdik (5-jadval). Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, inson hayoti va kundalik ehtiyoji uchun kerak bo'lgan so'zlarnigina xotirada saqlaydi. U uchun ahamiyatsiz so'zlar esa e'tiborga olinmaydi. Zero, T.A.Degtereva ta'kidlaganidek, "agar inson tafakkurida mavjud bo'lgan har qanday tushunchani alohida tovush kompleksi bilan ifodalashga ehtiyoj sezilganida edi, tilning lug'at tarkibi juda ko'p so'zlardan iborat bo'lib ketar, natijada til egalarining tilni egallab olishlari nihoyatda qiyinlashib qolar, til esa shu qadar tez rivojlanib ketib, jamiyat hayotida yo'l qo'yib bo'lmaydigan muomalaviy qiyinchiliklar tug'ilardi" [4; 3-4].

(So'rovnomma jadvali).

Fakultetlar		Filologiya fakulteti talabalari			Fizika fakulteti talabalari	
T/	Berilgan so'zlar	U nima?	Qisman tushuncha bor	Taxmin	Bilmayman, eshitmagan	Taxmin
1.	Xunasa	(5%)	(81%)	(14%)	(73%)	(27%)
2.	Shumg'iya					
3.	Qilvir					
4.	Qirriq					
5.	Kalxamaj					
6.	Do'kay					
7.	Hapqat					
8.	Hahra					
9.	Tegana					
10.	Huqqi					
11.	Po'kon					
12.	Qorakesak					
13.	Bo'jama					
14.	Qulg'una					
15.	Ho'ppoz					
16.	Bo'ktargi					

17.	Moyno'rak					
18.	Saqmon					
19.	Qilliq					
20.	Tert					

Intralingvistik holatda leksikadagi lakunarlik belgilarini aniqlash – qiziq, biroq juda murakkab jarayon. Sababi o'zbek tilida ichki lingvistik lakunalarni aniqlash uchun hech qanday metodologiya ishlab chiqilmagan [5; 234-236.]. Bu esa oldinda turgan va yechim topish lozim bo'lgan muammolarimizdan biriga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ЎТИЛ. – Тошкент: ЎзМЭ Давлат нашриёти, 2006. – Б. 358; 523.
2. Мирзаева, А. (2023). ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ СТИЛЬ РИКАРИОРДАНА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ “PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: LIGHTNING THIEF”). Наука и инновация, 1(12), 125-129.
3. Азиза, А. М. (2023). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 4), 111-116.
4. Мирзаева, А. (2023). ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ» В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 4), 18-24.
5. Shavkatovna, A. M. (2023). The History of Transtextuality and Theoretical Approach to Literary Analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS, 2(2), 84-88.
6. Shavkatovna, A. M. (2022). THE HISTORY OF TRANSTEXTUALITY AND THEORETICAL APPROACH TO LITERARY ANALYSIS. American Journal Of Philological Sciences, 2(11), 120-126.
7. Ҳасанов А. Аъзам Ўқтам шеърлари лексикасида интралакуналар. // A'zam O'ktam ijodi badiiyati. – Андижон. 2020. – В. 553-554.
8. Оқбўтаев, Б. (2023). СЎФИЁНА АДОЛАТЗ. Talqin va tadqiqotlar, 1(21).
9. Оқбўтаев, Б. Х. (2023). ТАСАВВУФ ИЛМИ ВА НАЖМИДДИН КОМИЛОВ. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 2(3), 90-96.
10. Мирзаев И. Грамматика ўқитиш муаммолари. //Ўзбек тилшунослиги: тараққиёт тамойиллари, илмий муаммолар, истиқболдаги вазифалар. – Тошкент 2013. – Б. 138.

11. Muxtorova, M. (2022). MOTHER AS A SYMBOL OF THE MOTHERLAND IN THE WORKS OF SHAFOAT RAHMATULLO TERMIZI. Science and Innovation, 1(4), 302-305.
12. Muxtorova, M. (2022). SHAFOAT RAHMATULLO TERMIZIY IJODIDA ONA-VATAN TIMSOLI. Science and innovation, 1(B4), 302-305.
13. Muxtorova, M. (2023). SHAFOAT TERMIZIY SHE'RLARIDA FOLKLOR ASOSIDAGI OBRAZLAR TALQINI. Models and methods in modern science, 2(12), 98-100.
14. qizi Muxtorova, M. S. (2023). SHOIR SHE'RIYATIDA FOLKLORIZM (Shafolat Termiziy ijodi misolida). Educational Research in Universal Sciences, 2(9), 21-24.
15. Дегтерева А. Формы проявления семасиологических законов // "Законы семантического развития в языке" – М., 1961. – С. 3-4.
16. Shaymardanova A.R. O'zbek tilining intralingval lakunalari /"Filologik tadqiqotlar: muammo va yechim" – Buxoro. 2021.– В. 234-236.

